

Физиологические особенности адаптации пород кур, завезенных в Республику Каракалпакстан из зарубежных стран

*Заместитель директора Нукусского филиала
Ташкентского университета информационных технологий
имени Мухаммада аль-Хорезми,
PhD, доцент Сейткамалов Хайратдин Мауленович*

*ассистент кафедры
«Зооинженерия и ветеринария»
Каракалпакского института сельского
хозяйства и агротехнологии
Хошниязова Саулат Джалгасбаевна*

Аннотация: Целью исследования является изучение адаптивности пород кур, завезенных из зарубежных стран на территорию Республики Каракалпакстан, в зависимости от климатических условий, изучение особенностей физиологических процессов в организме кур, изучение климатической адаптивности.

Ключевые слова: Направление птицеводства, организм кур, мясо-яичные продукты, физиологические изменения, адаптация к климатическим условиям, породы кур.

Аннотация: Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудларига чет давлатлардан олиб келинган товуқ зотларини сақлаш ва боқишда мослашувчанлигини иқлим шароитига қараб ўрганиш, товуқ организмидаги физиологик жараёнларнинг хусусиятларини ўрганиш ва иқлим мослашувчанлигини ўрганишдан иборат.

Калит сўзлари: Паррандачилик йўналиши, товуқ организми, гўшт ва тухум маҳсулотлари, физиологик ўзгаришлар, иқлим шароитига мослашиш, товуқ зотлари.

Abstract: It is to study the adaptability of chicken breeds brought from foreign countries to the territory of the Republic of Karakalpakstan depending on the climatic conditions, to study the characteristics of the physiological processes in the chicken organism, and to study the climate adaptability.

Key words: Direction of poultry farming, chicken organism, meat and egg products, physiological changes, adaptation to climatic conditions, chicken breeds.

Роль и значение аграрного сектора в обеспечении продовольственной безопасности в мире возрастают с каждым днем. Поэтому важно обеспечить население сельскохозяйственной продукцией, еще больше повысить производительность и прибыль, внедрить научные достижения в этой области и иметь современный подход, используя имеющиеся в нашей стране ресурсы и возможности.

С бурным развитием птицеводства в настоящее время это одна из самых распространенных отраслей среди населения, а мясо и яйца необходимы для ежедневных пищевых потребностей населения, а в промышленности, то есть куриные перья необходимы для повседневная жизнь населения в практике приемов воспроизводства. Сюда же входят предметы домашнего обихода. В то же время, по мере развития птицеводства в наших регионах, возрастает интерес к породам кур, привезенным из зарубежных стран. Изучение адаптации пород кур зарубежных стран к региональным климатическим условиям Республики Каракалпакстан является первоочередной задачей с научной точки зрения. Особо оценен вклад ряда наших местных ученых в развитие и адаптацию птиц к местным климатическим условиям. В. Хусаинова, Э. Тошполатов (1994), Т.Х. Икромов (2001), К.Т. Алматов, Ш.И. Алламуратов (2004), Ю.А. Эрматов (2004), В.А. Гудин, В.Ф. Лысов, В.И. Максимов (2010), Л.К. Рахмонов (2012), В.А. Реймер (2021), С.Р. Умарова, М.Э. Рахматалиева (2023) и др. При изучении кур, завезенных из-за границы, в региональных климатических условиях основными исследованиями кафедры физиологии является изучение адаптационных проблем организма в неблагоприятных условиях, то есть в условиях Каракалпакстана, экстремально

жаркой погоды при изменении климата или слишком холодных условиях, влияние на движение какого-то живого организма слишком сильное. Приведем пример из некоторой литературы: в книге «Физиология сельскохозяйственных животных» авторов В. Хусаиновой и Э. Тошпулатова говорится об особенностях дыхания птиц, индюки дышат 15-30 раз, утки 13-20 раз. Если температура внешней среды повысится, резко изменится и частота дыхания птиц. Например, при температуре воздуха равной 20°C куры дышат 20 раз в минуту, а при повышении температуры воздуха до 35°C частота дыхания увеличивается до 135 раз в минуту. Как мы уже говорили выше, в зависимости от характера кур, даже несмотря на то, что они подвижны и покладисты в любых условиях, существует вероятность того, что они выживут или погибнут из-за высокой изменчивости процессов, происходящих в их организме. Поэтому, учитывая чувствительность организма курицы к климатическим условиям места ее обитания, большое значение имеет углубленное изучение адаптивности организма курицы.

В ходе практической работы условия содержания цыплят и влияние внешней среды были в норме. Потому что когда мы видим на примере цыплят, выращенных в определенном направлении, температура в помещении адаптирована к умеренным климатическим условиям. Если посмотреть на это с физиологической точки зрения, то причина этого в том, что продуктивные куры содержатся при определенной температуре, а причина тому – климат при этой температуре. Говорят, что если использовать такой тип изменения климата, то продуктивность кур снизится. Именно поэтому куриный организм любитель определенного тепла, и его лучше содержать в помещениях с одинаковыми климатическими условиями, защищая от аномальной жары и холода дня. Этот тип приспособления к климатическим условиям встречается у всех видов домашних птиц.

Для обеспечения содержания домашних кур в продуктивном, стабильном, качественном состоянии замена кур другими породами кур включает и физиологический аспект. То есть, чтобы куры были здоровы, когда мы используем их взаимозаменяемо с другими породами кур, в первую очередь учитывается очищение крови.

В ходе нынешнего развития увеличивается количество пород кур, завозимых из зарубежных стран. Целью этого является улучшение пород местных кур, улучшение породы кур, способных обеспечить продуктивные и качественные пищевые показатели. При этом включены физиологические особенности адаптации пород кур, завезенных из-за границы на территории Республики Каракалпакстан. Поскольку большинство завозных пород кур адаптировано к влажным температурам, необходимо определить степень их жизнеспособности в наших местных районах или создать необходимые условия для изучения адаптивности импортных пород кур в связи с тем, что климатические условия нашего региона очень засушливый.

В настоящее время в мире существует более 100 пород кур, из них более 20 пород уток и более 40 пород гусей. Среди распространенных в нашей стране сельскохозяйственных пород кур виды, приспособленные к условиям жаркого климата, — Ломман-Синди, Леггорн, русская белая курица Корниш, Плимутрок, Джерсей гигант, Москва, Орлов, Кушинский, Бик-6, Холмагор, Кавказ, индийские утки и гуси, перепела и голуби. Адаптация этого вида птиц к местной среде характеризуется биологическими и физиологическими особенностями организма птицы, являющимися результатом обменных процессов в организме птицы, адаптации с помощью получаемых углеводов, белков, жиров и других витаминов из пищи, и процессы отделения ненужной углекислоты из крови при насыщении ее кислородом из внешней среды. Также к его физиологическим свойствам относится адаптация к местным питательным веществам в процессах всасывания, размножения и выведения пищи в организме.

В целом, быстрый рост сектора птицеводства увеличивается с каждым годом. То есть по показателю 2001 года поголовье кур составляло 14,5 млн, в 2015 году - 61,0 млн, в 2019 году - 67,0 млн, а в 2022 году - 80,7 млн кур и при этом яиц снизилось, продукции, получаемой от кур, резко возрастает. Яично-мясные, мясо-яичные, племенные и комбикормовые предприятия работают для удовлетворения спроса на птицу в региональных условиях Республики Узбекистан, племенные куры завезены из зарубежных стран, для них созданы большие возможности.

Усилия наших специалистов безграничны в эффективном использовании этих организаторов и достижении хороших результатов.

Использованные литературы

1. Мирзиёев Ш.М. «О дополнительных организациях для дальнейшей поддержки животноводческой отрасли со стороны государства» № ПК-5017. Ташкент. 03.03.2021.

2. Мирзиёев Ш.М. «О дополнительных организациях, направленных на развитие птицеводства и укрепление кормовой базы отрасли» № ПК-5146. Ташкент. 14.06.2021.

3. Хусаинова В., Тошполатов Э. «Физиология сельскохозяйственных животных» стр. 212-274-367. Т. «Узбекистан» 1994 г.

4. Алматов К.Т., Алламурастов Ш.И. «Физиология человека и животных» учебник для студентов высших учебных заведений. Стр. 573. Т. «Университет» 2004.

5. Эрматов Ю.А. «Экспресс-разведение перспективных бройлеров на местных кормах» 2004г.

6. Рахмонов Л.К. «Особенности содержания птицы и технология кормления» Зооветеринария, 2012. №2. Стр. 32-34.